

Méthode de déshydratation d'échantillons de sols à l'air et à l'eau/acétone

Benard Yanick, Litho-préparateur,

Membre des Réseau des lithopréparateurs de France

UMR SAS, INRAE, Institut Agro, Rennes, France

Introduction

La micromorphologie des sols s'intéresse à l'organisation microscopique des sols. Elle comporte l'étude de l'assemblage élémentaire des constituants organiques et minéraux des sols, ainsi que celle de la porosité. Le développement important de cette discipline a permis des avancées tant dans la compréhension de la pédogenèse (origine et évolution des sols) que dans le domaine de l'utilisation des sols (capacité à retenir ou à laisser filtrer l'eau et les substances polluantes) ainsi que celui de l'interaction des sols avec la phase vivante (micro- ou macroorganismes, racines). Pour répondre à ces objectifs, la micromorphologie des sols repose notamment sur la description de lames correspondant à des coupes planes de sol c'est-à-dire des surfaces polies pour observer le sol par réflexion en microscopie optique ou en microscopie électronique à balayage (MEB). Il existe deux types de lames minces : la grande lame mince de 16 cm × 9 cm, dite 'lame mammoth', qui offre un champ d'observation étendu, et la petite lame mince de 4,5 cm × 3 cm.

Ce document a pour objectif de décrire le protocole et les méthodes de déshydratation pour réaliser ces lames minces de sol. Ces méthodes, mises en œuvre au laboratoire de lames minces de l'UMR Sol, Agro et hydrosystème, Spatialisation (SAS) à Rennes, sont basées sur des techniques et des appareils permettant de répondre à trois critères importants pour la qualité des lames minces :

- la conservation de la structure originelle du sol, quelles que soient la nature du matériau et son humidité initiale
- la possibilité de réaliser des lames de grande taille, afin d'accroître au maximum le champ d'observation ;
- L'homogénéité parfaite de l'épaisseur de la lame.

1. Prélèvements in-situ

Lors de leur prélèvement in situ, les échantillons de sol sont placés dans des boîtes en carton de dimensions 16 × 9 × 4 cm, avec les angles coupés (cf. Photo 1). Les boîtes en carton sont particulièrement adaptées aux opérations d'imprégnation. Elles présentent également l'avantage de ne pas endommager le matériel lors du découpage des échantillons à l'aide d'une scie à disque diamanté. Il est nécessaire, afin de conserver l'orientation initiale de l'échantillon, d'indiquer sur chaque boîte le haut de l'échantillon (à l'aide d'une flèche représentant la surface du sol) ainsi que son code laboratoire sur tous les côtés et même en dessous de la boîte. Lors du prélèvement, un test granulométrique doit être réalisé afin de déterminer la teneur en argile, laquelle conditionne certaines étapes du processus de déshydratation par échange eau/acétone.

Photo 1 : Mode de prélèvement d'un échantillon dans une boîte en carton.

La manipulation des échantillons de sols, depuis le prélèvement jusqu'à leur arrivée au laboratoire, nécessite le plus grand soin afin de préserver la structure initiale de l'échantillon.

Il est recommandé d'envelopper les boîtes en carton contenant le sol dans du film alimentaire afin de maintenir leur cohésion structurale et de limiter l'activité biologique jusqu'aux analyses en laboratoire. Au laboratoire, pour déshydrater plus facilement l'échantillon, la boîte en carton doit être coupée dans les 4 angles.

2. Déshydratation des échantillons

L'humidité des échantillons provient de la présence d'eau dans leurs pores. Cette eau étant non miscible avec la résine utilisée pour l'imprégnation, il est indispensable de procéder à une déshydratation préalable des échantillons avant toute opération d'imprégnation.

Deux techniques de déshydratation sont utilisées : la déshydratation par séchage à l'air et par échange eau/acétone.

2.1. Déshydratation par séchage à l'air

L'équipement pour le séchage à l'air est constitué :

- Étuve de laboratoire ventilée sur toutes ses faces.
- Balance de laboratoire de précision.

Dans un premier temps, le séchage des échantillons est effectué à l'air libre, sur une pailleasse, pendant une semaine (cf. Photo 2).

Dans un second temps, les échantillons sont pesés puis placés dans une étuve à 50 °C (cf. Photo 2). Ils sont ensuite pesés tous les trois jours jusqu'à stabilisation de leur masse. Cette étape peut durer de deux à trois semaines, selon la taille et la nature de l'échantillon. Une fois la masse stabilisée, les échantillons peuvent être soumis à l'étape d'imprégnation.

Photo 2 : Dispositif de séchage à l'air et à l'étuve

2.2. Déshydratation par échange eau/acétone

L'équipement et les produits utilisés pour la déshydratation par échange eau/acétone (cf. Photos 3 et 4) :

- Dessiccateur avec une plaque en porcelaine.
- Pompe à vide à membrane équipée d'un corps en téflon ou trompe à eau ; l'utilisation de robinets en téflon est recommandée afin de garantir une meilleure résistance chimique. Caractéristiques de la pompe : tête standard en polyphénylène sulfite, rotor en acier et moteur Masterflex fonctionnant entre 10 et 120 tours/minute.
- Tube spécial pompe péristaltique n° 17 en silicone, rouleau de 7,5 m.
- Bacs plastique en polyéthylène de 8 litres environ ; ces bacs sont munis d'une entrée haute et d'une sortie basse opposées.
- Tubes souples de raccordement en silicone de diamètre int-ext 8-12 mm.
- Colonnes en verre d'une hauteur de 72 cm et d'un diamètre de 7 cm. Ces colonnes comportent à leur base un filtre, et sous le filtre un robinet en téflon.
- Tamis moléculaires de 2 types :
 - 1) sans indicateur d'humidité de 4 Å (angstrom) en extrudé de 1,6 mm par 5 kg.
 - 2) avec indicateur d'humidité, porosité de 4 Å en perles de 2 mm par 250 g.

Les échantillons de sol sont maintenus dans leur boîte avec du papier ou du coton afin d'éviter qu'ils ne se désagrègent lorsqu'ils seront plongés dans l'acétone ; les boîtes sont consolidées avec des élastiques.

L'échange eau/acétone se déroule en deux phases :

1) Saturation des échantillons par capillarité

- L'acétone est versée dans un dessiccateur jusqu'à atteindre un niveau situé 2 à 3 cm sous la plaque supportant les échantillons. Cette plaque en céramique est recouverte d'un tissu suffisamment épais (type serpillière), dont une partie reste en contact avec l'acétone afin de permettre son imprégnation par capillarité.
- Si le taux d'argile de l'échantillon de sol est important, l'étape suivante doit être réalisée : les boîtes contenant les échantillons sont placées dans le dessiccateur, directement sur le tissu imbibé d'acétone. Un vide de l'ordre de -72 cm de mercure est ensuite appliqué, en veillant à éviter de faire bouillonner l'acétone. Pour éviter ce phénomène, dès l'apparition des premières petites bulles, il convient d'arrêter la pompe à vide puis de fermer le robinet afin de maintenir le vide dans le dessiccateur. Les échantillons sont ensuite laissés sous vide pendant 24 heures (cf. Photo 3).

Photo 3 : Utilisation d'un dessiccateur si le taux d'argile de l'échantillon de sol est important

2) Echange eau/acétone

L'échange eau/acétone est réalisé sous hotte au sein d'un circuit fermé composé de bacs remplis d'acétone, de trois colonnes de zéolites (cf. Photo 4) et d'une pompe péristaltique présentant un débit de 30 cm³/min.

Photo 4 : Zoom sur le dispositif de la colonne d'échange eau / acétone

Les boîtes contenant les échantillons sont immergées dans les bacs d'acétone (cf. Photo 5). Le dispositif peut être adapté selon la taille des échantillons.

La circulation continue de l'acétone permet le remplacement progressif de l'eau contenue dans le sol par l'acétone, tout en préservant la structure de l'échantillon. L'eau extraite est ensuite piégée par les zéolites, qui agissent comme un tamis moléculaire de maille 4 Å. En effet, le diamètre moléculaire de l'eau est d'environ 2,4 Å, tandis que celui de l'acétone est supérieur à 4 Å.

Les zéolites changent de couleur en se saturant d'eau : elles passent du bleu au marron. Lorsqu'une colonne de zéolites est saturée, il faut la remplacer par des zéolites déshydratées. La déshydratation des zéolites s'effectue dans une étuve à 240°C pendant une quinzaine d'heures.

Lorsque la saturation des zéolites n'évolue plus dans les colonnes, on contrôle la pureté de l'acétone dans les bacs. Pour cela, on mélange 10 cm³ d'acétone provenant des bacs avec 40 cm³ de pétrole. Si le mélange se trouble, l'acétone contient encore de l'eau et l'échange doit être poursuivi. Si le mélange est limpide, l'échange est terminé.

Dispositif d'échange eau / acétone

Le dispositif doit être installé **impérativement** sous une sorbonne.

Les échantillons de sol humides sont placés dans les boîtes et recouverts d'acétone, et fermés avec un couvercle pour favoriser l'échange eau/acétone.

Allumer ensuite la pompe péristaltique. L'acétone et l'eau circulent ainsi de bac en bac, passent par la pompe, puis rentrent par le bas de la colonne, l'eau est ainsi piégée dans les zéolites.

L'acétone continue de circuler dans la colonne pour ressortir par le haut dans le tuyau souple.

Le dispositif fonctionne en circuit fermé, il faut continuer la procédure jusqu'à complète élimination de l'eau et jusqu'à saturation des zéolites.

Photo 5 : Dispositif d'échange eau/acétone